

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИТАННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ

Радченко Є.

Науковий керівник: Мармаза О.

ORGANIZATION AND RESULTS OF RESEARCH ON THE PROBLEM OF TIME MANAGEMENT USE

Radchenko Y.

Supervisor: Marmaza O.

Технологія тайм-менеджменту є наразі малодослідженою. Приклади використання технології тайм-менеджменту керівниками закладів освіти взагалі поодинокі. Відтак ми обрали тему наукового дослідження: «Удосконалення управлінської діяльності засобами тайм-менеджменту». Мета дослідження: на основі теоретичного аналізу означеної проблеми й результатів діагностики її стану в базовому закладі освіти розробити комплексно-цільову програму з удосконалення управлінської діяльності засобами тайм-менеджменту.

На основі аналізу науково-методичної літератури з проблем, дотичних до теми дослідження, було виявлено особливості управління на сучасному етапі розвитку науки й практики та розкрито сутність технології тайм-менеджменту як засобу вдосконалення управлінської діяльності. Серед основних напрямів модернізації управління на особливу увагу керівників закладів освіти заслуговують такі, як: оптимізація організаційно-управлінських структур; удосконалення технологій ухвалення управлінських рішень; оновлення функцій управління; упровадження нової етики керівництва; підготовка в ЗВО за менеджерськими спеціальностями й активний самоменеджмент. Водночас упровадження нетипових для номенклатурної управлінської культури методів управління наштовхується на чисельні перешкоди через нерішучість керівників, не вміння оперативно й адекватно реагувати на потреби інноваційного розвитку. Серед бар'єрів ефективного використання

модернових технологій в управлінні закладами освіти слід також назвати і відсутність психологічної готовності керівників діяти в умовах нестабільності та невизначеності.

Тайм-менеджмент слід розглядати як один зі шляхів підвищення ефективності самоменеджменту й удосконалення управління загалом. Тайм-менеджмент – це сукупність випробовуваних методів роботи, які дозволяють встигати зробити більше за менший період часу. Нами було розглянуто та визначено шляхи й засоби застосування технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності, а саме: запропоновано використати техніки самоменеджменту з управління часом, що допоможуть покращити професійну діяльність керівника і підлеглих та підвищити ефективність використання робочого часу. До таких методів відносять: японську систему 5S – це метод організації робочого простору (офісу), метою якого є створення оптимальних умов для виконання операцій, підтримання порядку, чистоти, акуратності, економії часу й енергії. 5S є інструментом бережливого виробництва, японської організації виробництва Kaizen; принцип Парето – один із найбільш істотних законів, здатних підвищити ефективність управління. Згідно з ним 80 % результату досягається за рахунок 20 % всіх витрачених зусиль, а інші 80 % дають лише 20 % результату; метод ABC-аналізу призначений для сортування найбільше важливих справ і відсіювання всього непотрібного, що відволікає або відводить убік від досягнення основної мети; матрицю Ейзенхауера – один із методів тайм-менеджменту для визначення пріоритетів справ дня тощо.

Установлено типових «поглиначів часу» керівника – це непередбачені справи, телефонні дзвінки, непрошені відвідувачі, проблеми з комп'ютерним обладнанням, невдале планування, неоптимальна організаційна структура, надмірна офісна бюрократія, даремні розмови й дискусії тощо.

Емпіричне дослідження, яке було проведено на базі одного з Харківських ліцеїв, мало комплексний характер і складалось із мікродосліджень, які дозволили всебічно розкрити означену проблему. Ми з'ясували, що загальний коефіцієнт ефективності організаційно-педагогічної діяльності керівника

відповідає достатньому рівню. Але відповідно до отриманих результатів, у роботі директора виокремлено певні недоліки. Так, аналізуючи результати за блоком «Вибір і формування цілей діяльності», який за рівнем ефективності складає 29 % від загальної результативності діяльності керівника (достатній рівень), спостерігаємо зниження показників у процесі оцінювання конкретності та чіткості формулювання рішень, а також їх відповідності кінцевому результату й реальності досягнення. Це може бути сигналом того, що керівник недостатньо приділяє увагу процесу планування й постановки цілей діяльності, що кардинально впливає на кінцевий результат. Також відбувається втрата часу на уточнення цілей, що значно уповільнює процес роботи.

Аналізуючи блок «Оцінка результатів діяльності виконавців», який склав 23 % від загальної результативності діяльності керівника, вбачаємо прогалину в показнику врахування роботи виконавців та її результатів.

Ми проаналізували тижневий план роботи директора ліцею на засадах технології самоменеджменту. Було з'ясовано, що значна кількість завдань з'являється або миттєво і потребує негайного виконання, або вимагає виконання «від сьогодні на завтра», відсторонюючи заплановане (відвідувачі, термінові наради за межами закладу, аналіз роботи комп'ютерних систем, звіти з охорони праці тощо). Роблячи висновок до цього мікродослідження, вважаємо за необхідне директору ліцею під час планування роботи залишати близько 30 % часу на неочікувані завдання. При цьому корисно мати «про запас» низку довготривалих завдань, які можна було би виконувати за наявності вільного часу. Цьому сприятиме техніка складності завдань (АБВ-аналіз).

Установлено, що загальний показник готовності керівника закладу до інноваційної діяльності відповідає середньому рівню.

Отже, проведене дослідження дозволило виявити основну проблему в управлінській діяльності директора ліцею, яка полягає в необхідності оптимізувати управління власним робочим часом, чому може сприяти розроблена нами комплексно-цільова програма «Удосконалення управлінської діяльності засобом тайм-менеджменту». Вона дозволить виконати такі

завдання: створити систему діагностичних методик щодо визначення пропорційності рівня результативності роботи адміністрації витраченому робочому часу й поставленим цілям; розробити схему раціонального планування робочого часу директора ліцею та заступників директора; розробити систему річного планування в ліцеї на основі тайм-менеджменту.

Розроблена на основі аналізу комплексно-цільова програма «Удосконалення управлінської діяльності засобами тайм-менеджменту» ймовірно позитивно вплине на управління закладом освіти за умов дотримання запропонованих рекомендацій.

Список використаних джерел

1. Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент. Харків : Планета-принт, 2016. 197 с.
2. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Тайм-менеджмент : навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 345 с.